

從儀式隱喻到現實書寫——《破·地獄》的 敘事策略與文化再解讀

李璐¹

(1. 汕頭大學長江新聞與傳播學院 汕頭 515000)

摘要：本文以香港殯葬電影《破·地獄》為研究對象，探討其通過儀式隱喻與敘事策略，實現傳統文化與現代社會議題交匯的藝術表達。文章從四個方面解析影片。首先，從隱喻本質分析“破地獄”這一核心意象，闡釋其如何通過儀式化表現實現物質與精神的超越。其次，通過葬禮情節的分層敘述，剖析角色的情感救贖與成長，展現傳統價值觀與現代情感需求的交織與沖突。第三，聚焦影片中的社會議題，揭示影片對現實主義主題的探索。最後，從類型片敘事規律出發，探討影片如何借助殯葬題材類型元素，通過現代性講述實現對傳統文化的創新解讀。研究發現，影片不僅以葬禮與儀式為線索探討生命與死亡的哲學主題，還通過敘事揭示了傳統行業、倫理束縛以及社會偏見的突破，實現了從儀式隱喻到現實書寫的藝術表達與文化再解讀。

關鍵詞：破·地獄；影視敘事；殯葬題材

From Ritual Metaphor to Realistic Narrative: The Narrative Strategies and Cultural Reinterpretation in *The Last Dance*

Li Lu¹

(1. Cheung Kong School of Journalism and Communication, Shantou University Shantou 515000)

Abstract: This article examines the Hong Kong funeral-themed film ‘The Last Dance’, exploring its artistic expression at the intersection of traditional culture and modern societal issues through ritual metaphors and narrative strategies. The analysis is divided into four sections. First, it examines the metaphorical essence of the central image, “Breaking Hell,” explaining how ritualized representation transcends the material and the spiritual. Second, it analyzes the layered depiction of funeral scenes to unpack the characters’ emotional redemption and growth, highlighting the interplay between traditional values and modern emotional needs. Third, it focuses on the film’s engagement with social issues, uncovering its deep exploration of realist themes. Lastly, it discusses how the film employs elements of the funeral genre to reinterpret traditional culture innovatively through modern storytelling. The study concludes that the film

作者簡介：李璐，汕頭大學長江新聞與傳播學院，郵箱 24lli@stu.edu.cn，研究方向視聽傳播。

uses funerals and rituals to explore philosophical themes of life and death while breaking through traditional industry norms, ethical constraints, and social biases, achieving a transition from ritual metaphors to realistic narratives in both artistic expression and cultural reinterpretation.

Keywords: The Last Dance; film narratology; Funeral-themed

在當代全球化與都市化的背景下，對死亡這一主題的討論，逐漸被社會語境的禁忌和疏離所替代。有組織的社會性死亡教育還具有很大的發展空間，在公眾下意識地回避、死亡體驗存在局限等問題尚未解決的情況下，相關題材的影視作品無疑是推廣死亡教育的新方式，以及潛移默化地影響公眾死亡認知的傳播媒介^[1]。2024年12月7日，由黃子華、許冠文等領銜主演，陳茂賢編導的電影《破·地獄》，在香港本土上映29天後，票房突破1.22億港幣，成為香港電影史上的華語電影票房冠軍^[2]。

電影以疫情肆虐、經濟蕭條的香港為背景，講述婚禮策劃師魏道生因負債而被迫從“紅事”轉行為“白事”葬禮經紀人的故事。其中，他與傳統“破地獄”儀式的主持者喃嘸師傅文哥的沖突，不僅解釋了個人與職業道德的對峙，更反映了現代價值觀與傳統信仰間的激烈碰撞。影片中的角色，如因家庭觀念束縛而掙紮的文哥一家、在職業轉型中迷失的道生，都體現了現代社會中廣泛存在的“生者地獄”隱喻。

“地獄”作為道教中的重要觀念，往往代表著對生死的終極追問和對倫理道德的警示^[3]。“破地獄”是中國傳統殯葬文化中基於“地獄”的概念所衍生出來的生者為亡者超度、擺脫地獄折磨的儀式。《破·地獄》以生命的多重維度重新詮釋了“破地獄”的內涵，不僅突破了單純的生死敘事，更以影像化的方式探討了當代社會中的精神困境與文化變遷。作為一種文化產品，《破·地獄》不僅延續了香港電影一貫的本土文化書寫傳統，也體現出商業電影在文化再生產過程中的矛盾與張力。本文試圖從影像敘事的視角出發，分析影片中傳統文化符號的轉譯以及現代生命敘事的建構。通過對儀式場景、家庭矛盾與人物轉變的等案例剖析，揭示傳統與現代文化交織中的張力與和解，探討電影如何在社會變遷中實現文化“破”與“立”的雙重使命。

1. 千年生死觀：傳統文化中的地獄思想與儀式傳承

在中國近千年的歷史中，生死一直是人們極為關注的話題。在早期的神話傳說中便可窺探到古人對於死亡的探討：如精衛口銜石填海，力盡而亡；誇父追日時道渴而死，棄其杖，化為鄧林；《山海經》中死去的顓頊借助魚的軀體重生成為“魚婦”……這些上古神話都體現著生命結束時從一種形態向另一種形態轉化即生死循環的過程，反映了中國人對宇宙循環和自然規律的樸素認識^[4]。兩漢之際，佛教傳入中國，為中國傳統的生死觀增添了新的意蘊。佛教主張因果報應、善惡“輪回”，認為死亡並不能擺脫苦難。人在實現真正的覺悟之前，一直處於輪回之中，根據人在生前所產生的“業”，來生會有地獄、惡鬼、畜生、阿修羅、天、人等六種輪回^[5]。“地獄”思想，便肇始於佛教。早在東漢末年安世高翻譯的佛教經典

中便有不少關於地獄的經典，如《佛說罪業應報教化地獄經》、《佛說十八泥犁經》等。佛教地獄觀念傳入中國後不斷加深對中國民眾的影響，到唐代地獄觀念更是深入人心，其帶來的直接影響是人們對地獄的恐懼。善導大師曾對弟子講地獄諸苦，眾弟子聞後，“心驚毛豎，怖懼無量，恐畏殘殃不盡復還流浪”^[6]。在這樣的地獄觀念的影響下，唐代人民除了懷有延年益壽、祛病消災等普遍現世期盼外，更注重著行善積德，以避免死後墮入地獄。

與此同時，由於唐代儒佛道三教合一，道教也融合了儒家的“地獄”思想。道教的地獄思想在不同的文獻中地獄名稱、數量、警戒內容並不統一。《總祝遣咒》^[7]載，通過符咒來解除、滅度人因色累、愛累、貪累、華競、身累而心、神、形、精、魂所受之泰山地獄苦、風刀考身地獄苦、擔山負石苦、填河塞海地獄苦、吞火食炭鑊湯地獄苦，從而得以“形神升度”。而《若神章》載，通過靈寶符命，拔度亡某，出離鐵林刀山、銅柱、鑊湯、爐炭、鐵輪、鋸解、寒冰地獄，從而“得生人道中，常與三寶相遇，永證仙階之職”。但相同的是，在地獄中均會受到“百億萬眾，種種拷掠，一日之中，萬死萬生”^[8]之酷刑。道教認為，人死後即沉淪冥府地獄中，在那裏接受各種嚴酷的拷責和判罰，以懲戒其在陽世所犯下的罪咎。因而，傳統生死觀中，地獄不僅是亡靈審判的場所，也是道德與信仰的象征。鑒於此，救贖亡魂免於苦楚，成為道教拔度科儀的核心宗旨。圍繞這一目的而產生了各種名目的超薦儀軌，破獄法事即為此種儀式的重要組成部分。破獄的功用及其象征意義，就在於通過一系列的儀式表演，救助亡魂出離地獄^[9]。而這樣一種道教傳統儀式在香港得以傳承，即為片名所說的“破地獄”。

清代沈自南的《藝林匯考》卷十二（稱號篇）中提到過：“今道士之有室家者，名為火居道士”。廣府地區的正一派火居道士常被人稱為“喃嘸師傅（至今學者尚未考證出這一稱呼的來曆）”^[10]。與全真教道士不同，廣府地區的喃嘸師傅居住於俗家。他們以個人身份直接面對他所生活的社區來開展業務。自1940年廣東正一派喃嘸道士南下香港後，香港的殯葬習俗便逐漸開始道教化。1970年以來，殯儀館業務開始普及，幾乎每間香港殯儀館都設立喃嘸部，以方便為喪家提供法事儀式等直接的喪葬服務。儀式包括：開壇請聖、啟靈招亡、開經拜懺、破九方地獄門、引亡魂遊十王冥殿、沐浴更衣、過金銀仙橋、散花解冤、放焰口（俗稱「坐蓮花」）、送亡離位^[10]。《破地獄》影片中所聚焦的即為其中的“破地獄”儀式。“破地獄”儀式中，主持者喃嘸師傅帶領家屬眾人誦經，圍繞被九塊瓦片包圍著的火盆，踏著特定的步法，以口中生油噴向火焰，再舉劍擊碎其中一塊瓦片，意為帶領亡者突破一層地獄。當最終所有瓦片均被擊碎時，即表示亡者已脫離地獄，得以升往西方極樂世界。《破地獄》以傳統道教生死觀為敘事基石，在影片伊始就通過生動的儀式向觀眾傳遞出道教“因果

報應”“生死輪回”等核心觀念。道教強調的“死後有路”和“功德積累”，也通過焚香、念經等畫面展露。

霍爾（Stuart Hall）認為，文化符號的意義並不是一層不變的，而是在具體的社會語境中被生產、傳播和解碼^[11]。破地獄儀式中的核心要素是“火焰環”。影片中的這一場景不僅具有強烈的視覺沖擊力，還蘊含了深刻的文化隱喻：火焰象征生命的考驗與淨化，環形則隱喻生命的輪回。此外，導演通過強烈的紅橙色調和法袍、符紙、神像和劍等意象建構出了“傳統”這一名詞的視覺形象，使其不再是一個浮於想象中的觀念。郭文在儀式中堅持細致規範的程序，這種儀式化的表達不僅展現了傳統文化的莊嚴性，更暗示了傳統生死中對生死有序的重視和對人倫道德的堅守。

影片在探討傳統文化的同時，將鏡頭也對准了當代社會中的生死觀困境。傳統文化和現代社會之間的隔閡首先體現在影片中魏道生和郭文的角色定位上。魏道生在轉行成為葬禮經紀人之前的職業是婚禮策劃師。導演陳茂賢坦言，這個人物的職業變化代入了他自己的個人感受，婚禮和葬禮都是要面對的人生大事^[12]。魏道生作為接受現代西式教育的年輕一代，認為殯葬只不過是賺錢盈利的服務業，將葬禮看作是給活人作的秀。他將化妝、穿衣等需要靜距離接觸屍體的工作外包，並不相信“死後有另一個世界”；而主持儀式的喃嘸師傅郭文則是家族事業的傳承者，將祖宗定下的規矩奉為圭臬，深信破地獄能幫亡者進入安息的彼岸。他守舊而固執，期盼兒子“子承父業”，卻因“女人汙穢”而不讓女兒從事祖行。因此，道生在初次參加郭文主持的“破地獄”儀式時滿是懷疑和不適。兩人從身份到觀念的截然不同，呈現了兩種文化視角的碰撞與融合。魏道生是現代化視角的代表，他對儀式的本質並無信仰，更無視宗教或超自然世界的存在。這種態度代表了現代社會中逐漸淡化傳統儀式意義的實用主義傾向，也反映了城市化和全球化背景下對傳統文化的疏離。相對的，郭文象征了傳統文化的傳承者。他對祖宗規矩的絕對遵從和對儀式的虔誠信仰，體現了對傳統殯葬文化的高度敬畏。兩人對立的設置凸顯了殯葬文化在現代化語境下的危機與轉型可能性。道生的“功利化”與郭文的“儀式化”對峙，象征著傳統與現代在文化傳承中的矛盾：如何在保留文化核心價值的同時適應社會變遷的需求。這種沖突不僅是文化適應性的問題，也是對個體與社會關係的再思考。在現代社會中，傳統文化是否僅僅是曆史遺產，抑或是能夠通過變革找到新的生命力，成為影片隱含的重要議題。通過兩人從對立到逐步相互理解的過程，電影探索了傳統文化如何在現代性挑戰中實現更新，為當下傳統文化的再創造提供了深刻的啟示。

2. 生者地獄：鏡像隱喻與生者困境的展露

影片《破·地獄》採取第三者的全知視角，這一視角便於轉換拍攝角度，因而更具靈活性。影片將鏡頭對準亡者的屍體和參加葬禮儀式的人們，畫面在亡者和活人之間切換的同時也將生與死兩種狀態呈現在銀幕前。在影片的敘事過程中，生死觀念逐漸從傳統的宗教倫理過渡到現代的個體反思中。“電影的本質是隱喻的，電影隱喻已經成為電影理論中本體論顯現的重要方式。”而由於攝影帶來“影像”與物質的形似性，電影隱喻的編碼就直接省略了抽象符號與意象的初次轉換，直接進入意義的隱喻性轉換層面，也就是“影像——喻像”的階段^[13]。借助全知的客觀視角，觀眾也得以直面郭文、魏道生乃至影片中所有人物所面臨的現實困境，見識到何為“生者地獄”。

影片中並沒有用直接的文本信息來指涉“每個人都有自己的地獄”，而是通過角色之間的互動，將現實作為影像，地獄作為喻像，形成了對於地獄意義的代替和轉移。鏡頭多次以灰暗的色調、逼仄的空間構圖刻畫文哥一家在香港都市中的生活場景。家庭成為“生者地獄”的主要表征。電影作為“鏡式文本”之隱喻，與拉康（Jacques Lacan）的鏡像理論密不可分。盧卡奇（Georg Lukacs）認為“電影是現實的雙重鏡子”，弗朗西斯科·卡瑟迪（Francesco Cassidy）也有“生活之鏡”之說^[14]。文哥雖然愛著自己的一對兒女，卻不善言辭。文哥的角色超越了傳統意義上的東亞父親形象，成為又一重鏡像符號，象征著上世紀東亞社會中成長起來的一代家長。他們受限於自身環境的桎梏，懷抱著對後代的期望，秉持著“子承父業”的傳統觀念。影片中他不僅自己恪守著祖宗留下的老規矩，一生都在兢兢業業的做著喃嘸師傅的家族行當，還祈望著自己的大兒子志斌能繼承自己的衣鉢。然而，志斌卻並不像父親那般的有對“破地獄”儀式的敬重，也不喜歡自己喃嘸師傅的職業。父親生病後，他選擇直接移民澳洲。這是一次在家庭壓力和父權壓迫下的徹底反抗。和意大利新現實主義電影一樣，香港社會寫實電影密切關注普通人物的現實生活^[15]。從反映論的角度來看，鏡像與現實關聯緊密，是對現實的映照，近似於“摹仿行為”（包括心靈對現實的摹仿和物質中介的映射）。正如志斌的行為是開放環境下成長起來的新一代兒女的鏡像，即在相對充裕的經濟環境下，渴望掙脫家庭束縛，尋求自己的價值取向。在文哥的家中二女兒文玥常常是被忽視的對象，她熱愛著“破地獄”的儀式，企圖繼承喃嘸師傅的衣鉢。然而固執的文哥卻持有“喃嘸傳男不傳女”的老思想，秉持著“女人汗穢”的刻板觀念，從而不願意讓文玥從事自己的行當。由於父親的不認可，文玥難以尋找到自己的自我價值。在父親病重後，她終於鼓起勇氣問了

父親是否愛自己，卻未得到肯定的回複。父親的無奈、兒子的反抗和女兒的掙紮讓觀眾看到了每個人物都因其社會角色而存在於各自的“地獄”中。

原本的“破地獄”儀式是為了讓死者脫離地獄得以登天，而隨著劇情發展，“破地獄”的含義得以延展，還意味著破開活人的“地獄”。魏道生起初的職業是婚禮策劃師，因為生意慘淡、負債累累才不得已轉行為葬禮經紀人。這裏，道生的職業轉型在一定程度上也是“生者地獄”在社會層面上的隱喻：現代社會的經濟壓力讓他不得不放棄原本象征著“美好與未來”的婚禮策劃事業，進入到不被人看好甚至視為晦氣的殯葬行業。剛入行的魏道生顯然是對殯葬行業並不了解，依舊用婚禮策劃得思路來辦葬禮。最初的他只關注葬禮帶來的經濟收益，而忽視了儀式本身的精神價值。影片中文哥“說好聽的叫十方飯，說難聽點叫發死人財。”的臺詞強調了兩人之間的不同。導演通過甄小姐的出現，將這一部分與後期劇情隔開。舍不得兒子的甄小姐不願意讓兒子入土，整個紅磡地區都將她視作瘋子而不願意接她的單。而盡管道生只是為了賺錢，卻依舊滿足了甄小姐的願望，完成了遺體的保存。甄小姐因此感謝了道生——他沒有將她當作瘋子對待。看著這位真切的母親，道生的生死觀也開始轉變。影片由此也埋下了伏筆：生者也有地獄，活人亦需超度。

3. “破”的哲學：從傳統儀式到個體心靈救贖

中國傳統文化題材的影視作品隱喻巧妙地運用畫面造型與視聽語言，將創作者的主觀情感和隱性的“意義”潛移默化地融入顯性的符號系統之中^[16]。而傳統文化轉化為影像敘事“省略了從抽象符號到意象的這一文學喻義轉化環節，而直接進入畫面、場景的意義隱喻性轉換層面”^[17]。如同導演陳茂賢所說，（片名中）“破”字後加一點，便不再單指傳統儀式，而成為一個有力量的動作，生者需要破地獄，活著的人亦有地獄要破^[18]。影片中，“破地獄”不僅是道教傳統中幫助亡者脫離地獄折磨的儀式，更映射著現代人的情感存在，成為生者克服內心痛苦的隱喻。影片通過幾場關鍵的葬禮，使“破”的含義轉向生者的救贖，也讓每一個參與儀式的角色都在某種程度上經歷了精神層面上的“破”與“立”。

影片中的首場葬禮是道生轉行後的試水。他將葬禮布置成了派對的樣子，不僅現場裝飾著寫真，甚至還擺放著紙紮的蘭博基尼。然而，這場葬禮的死者就是因為迷戀賽車意外而死的。魏道生的舉動顯然違背常規和倫理，但恰恰凸顯了第一層“破”——對行業常規和傳統的打破。這段劇情中魏道生角色“不敬畏死亡”的人物塑造較為常規，其實只是為了給後續情節發展鋪墊，通過對比方有可能使得最後他的轉變更具有感染力和說服力接著，第二場葬禮的主角是將早夭兒子的屍體做防腐處理卻不入土下葬的母親甄小姐。從西周到兩漢，一直

有保全屍體“入土為安”的觀念^[19]。這裏，文哥有句臺詞也說到，“人走了卻不下葬，就像到站了卻不下車”。傳統的舊觀念中一直有要讓屍體盡早下葬的說法。但這種觀念卻只顧及到習俗和規矩，而將現實中親人的感情置於後位。然而，即使停屍房裏屍臭都出現，魏道生也依舊沒有審判甄小姐的行為，而是尊重和理解。這裏的第二次“破”，即為對舊觀念的破除。畢竟死者已往，生者才剛剛開始要經受親人過世的痛苦。第三次“破”破的是道德枷鎖和世俗的偏見。女同性戀死者曾婚內出軌同性伴侶蘇蘇，因此蘇蘇也被禁止來見死者的最後一面。而丈夫顯然並不在乎所謂的愛情和去世的妻子，只想維護自己的體面，妄圖通過儀式來抹平死者生前的情感身份。儀式最後在道生和文哥的影響下並未完全按丈夫的意願完成，而是在舉行時尊重並掩飾了死者的經歷和真實性取向。此時的道生已開始不再把自己的工作只當作賺錢的手段，而是真正開始體會到這份工作的意義，想要撫平生者的傷痛，幫他們破除心中的痛苦。於是，他破格讓蘇蘇見了死者，並把裝著骨灰的蝴蝶項鍊贈與她做紀念。這段無關性別，甚至超越道德的愛的刻畫儘管被導演呈現在原片中，但在後期播出時卻因鏡頭刪減^[18]而引起了爭議。不過也正因為此，更加傳遞了對社會規範對於性少數群體的偏見和束縛的隱喻性控訴。

如果說影片中前半段是用外部情節推動故事發展，將重心放在前三個案子，是為了給魏道生打造“人物弧光”，體現他適應殯葬行業的過程。那麼進入後半段，影片就變成了用人物關係推動故事走向。文哥一家三人之間的關係以及道生和女友之間的關係都成了情節的主要推動力。片中文哥和子女之間的情感刻畫算不上細膩，甚至可以說是直接了當。兄妹和父親之間矛盾歸根結底源於“喃嘸傳男不傳女”的老觀念，而與此有關的志斌不能上學的遺憾、文玥不被父親肯定的失落等等內容在影片中基本上都是在一場吵架戲中表現出來的。同樣，後期也僅僅靠一通志斌打給老婆的電話，便勾出了志斌要為兒子上學改信天主教的事實，高效的引出了父子間的矛盾。影片通過簡潔有力的情節表達，展現了傳統家庭觀念對個體身份的束縛以及現代性語境下親情的難以言說。而片尾中文哥的死，則給了這個家庭中情感困境的一個突破口。

假如說郭文玥這個角色在影片的敘事層面構成與之相關文哥、道生等其他人物的動作驅動力，那麼，由其引出的家庭和社會所形成的在其成長過程中的倫理合力，則直接指涉了東亞社會中普遍存在的“男行女不行”的問題。導演陳茂賢就透露道，設置這段情節的原因正是因為他自己在參加某場葬禮時，喃嘸師傅一直要求女親屬什麼都不能碰^[12]。電影與現實的交織叩問著現實的不平等，以期引發觀者的深刻反思。影片中，道生在文哥的葬禮上力排眾議，讓文玥為父親做破地獄的儀式，正傳達了傳統也是可以改變的意味。

影片結尾，文哥的儀式由志斌和文玥一同完成。志斌又穿上了當初和父親吵架時丟下的道袍，象征著他和父親的和解。文玥在宏大的背景樂和飛舞的火焰中，穿著道袍拿著長劍，完成著父親的遺願，也了卻了自己心中的執念。回憶起父親遺書中才終於表達出的對自己的真愛，文玥得以釋懷。而文玥也通過參與完成“破地獄”儀式這一具有象征意義的事件，完成了對自我身份以及價值的再定義，擺脫了傳統價值體系的性別束縛，找到屬於自己的獨特價值，實現了對自己的救贖。此外，死亡作為人類共有的終極經驗，常常伴隨文化禁忌與恐懼心理。而道生卻在葬禮中加入了現代化的音樂元素，淡化了死亡的悲劇色彩。在這裏，儀式“破”的一大層面在於淡化死亡的禁忌，將死亡轉化為生命的另一種形式。影片層層遞進的情節，讓觀眾在沖突中不斷感受情感的張力，也使“破地獄”被再編碼為跨越傳統與現代的文化符號，同時實現傳統價值與現代情感需求的雙重契合。

電影通過文哥的故事隱喻了一個普遍的社會議題——如何從容接納死亡。因此，文哥的葬禮也呈現了“破”的多重意義：從亡者角度是靈魂的解脫，從生者角度是心靈的救贖，從社會角度是固有觀念的突破。正如影片所提示的，“破”不僅是一個宗教性的動作，更是一種對生命與死亡的哲學思考，是對生命意義的再認知與對傳統的再構建。

4. 殯葬題材影片中超越生死的現代講述與現實書寫

正如香港中生代導演杜琪峰在接受《中國新聞周刊》採訪時所提到的，年輕一代電影人一反當年試圖超越香港本土，沖向海外市場的野心，反而對本地社會問題有著強烈的關注，這讓今天的香港電影更加本土化，會出現越來越多“屬於香港人去看的電影”^[20]。許多香港電影都採取了寫實類的題材，並著力聚焦於當下香港社會平凡人的實際生活狀況，力求從生活方式或文化身份的角度觀照香港社會，抒發本土情懷。而這些電影的敘事旨趣就在於張揚普通人的親情、愛情與友情。文哥一家人隱晦卻真實存在的親情，女同性戀伴侶蘇蘇和亡者之間超越道德的愛情抑或是道生和文哥一同經歷良多後深厚的友情都在《破·地獄》中被書寫。影片講述著在文化中占統治地位的故事，這些故事又在深描著最引人入勝和令人慰藉的人與人之間的情感、過失與得到挽救、生與死……與此同時，影片也並沒有因為追求故事的藝術性而遮蔽更多複雜的社會現實。可以說，當下香港社會的寫實電影並非風格意義上的寫實主義，而是主題內容的現實主義。“對現實表現得極致真實性，是近兩年來香港地域電影中文藝片的首要特色。……這種極致性被移植到了人物塑造和場景表現上”^[21]。在《破地獄》中魏道生的人物塑造上，電影主題的現實性就表現的一覽無餘。最初，他將婚禮策劃的思路應用到殯葬行業，為此被文哥指責他貪財。後面他才解釋道，自己年過五十，踏實勤

勉，好不容易開的婚禮策劃公司又因疫情被債務壓垮。一直在努力卻依舊不改貧窮現狀、為了營生而四處笑臉相迎，這是多少在都市中打拼著的中年人現狀。然而，就在這樣的境遇下，他的女友卻懷孕了。美生是主角道生的伴侶，在影片中只在開頭和結尾出現過兩次，一次是牽線帶道生入行，一次就是不婚主義的二人意外懷孕。面對即將到來的新生命，道生顯然是悲觀的，害怕自己未來會成為孩子的累贅。道生的不安述說著當下都市年輕一代在面臨著的窘境：晚婚晚育以及城市中高昂的生活成本。影片作為一種特殊的媒介，不僅展現了視聽語言的藝術性，也通過藝術創作走出虛擬空間，投向真實的社會和人生。

然而，或許是一一次次葬禮和儀式中，道生目睹了生命的珍貴。最後，他還是選擇讓美玉生下這個孩子。當他和美玉從萬國殯儀館走出來的時候，旁白說到：每個人來到這個世界就很不容易，從出生開始人生就開始了倒計時。與其擔心自己什麼時候下車（去世），倒不如好好享受這一程。片尾，道生牽著美玉的手奔向陽光，也是他突破自己的地獄，領悟“向死而生”的代表。在敘事結構上，《破·地獄》以魏道生的轉變來傳達他幫別人破地獄後也突破了自己的地獄的意象，使得前後兩段文本之間構成互文修辭，形成“上下文各有交錯省卻而又相互補足，交互見義並合而完整達意^[22]”的效果。實際上，影片所採用的結局是第49個版本，而前48個版本都是道生不打算要小孩。最終導演陳茂賢在黃子華的勸說下，還是採取了要小孩的版本。陳茂賢在接受南方人物周刊採訪時說：“我們在香港亞洲電影節的時候也用的這個版本，有個婆婆看完跟我們說，她本來打算自殺的，她已經計劃好，上一星期已經讓她兒子把孫女從家裏接走了，準備去做這個事。但是她看到我們的電影，聽到最後黃子華的那段獨白——‘大家能夠坐同一班車不容易’，覺得不應該輕易了結自己的生命。她很懇切地說了力量很重的話，‘在香港七百多萬人裏面，你救了我一條命，我很感謝你。’^[23]”影片不僅是一部藝術作品，更成為了一種現實的文化力量。它通過現實書寫為現代人提供了一種面對生死的新視角，引導了觀眾接受生命無常，重新審視生命。

以類型片為基礎生產的任何意義的現實主義都涉及統治真實世界經驗的規律和統治某一特殊類型的規律之間的張力，“一旦故事被重複並且改進為一種程式，它的經驗基礎就逐步地讓位於它自身內在的敘事邏輯”^[24]。《破·地獄》就借用了殯葬類題材電影中的類型元素作為敘事驅動力。縱觀近幾年殯葬類題材電影發展史，精準映射社會背景，將故事與現實議題緊密結合，塑造真實、立體且生動的人物形象，書寫難以取舍的人性沖突成為架構殯葬類題材電影成功的要素。論及近幾年較為成功的殯葬題材電影，就不得不提日本的《入殮師》和中國內地上映的《人間大事》。他們和《破·地獄》之間共同點都在於以主角的殯葬工作作為敘事主線，以找尋職業價值、自我價值與生命價值為影片主題。但相對於有著濃

烈的日式物哀美學的《入殮師》和深植於民間喪葬文化的《人間大師》，《破·地獄》不再局限著“如何坦然面對死亡”的問題，而有著獨特的超越生死的現代性講述。影片通過儀式將多條人物主線串聯起來，通過多線敘事，全景式展現社會變遷下傳統文化中的倫理、宗教與現代社會的問題相結合的圖景，並拋出了多個現實議題：“破地獄”儀式作為數千年傳承下來的老傳統文化，如何在現代社會找到新的闡釋方式？女性如何突破性別設定實現人生價值？如何在親密關係中更直接的表達愛意……影片通過角色的互動，在傳統文化與現代問題之間架起了牆梁，探討了超越生死的生命主題。

5. 結語

《破·地獄》作為一部殯葬題材的電影，通過對傳統儀式的重新審視和人物關係的多線敘述，展現了生命與死亡、個體與社會、現代與傳統的多重張力。“破地獄”儀式作為影片敘事的核心元素，不僅構建了故事的形式邏輯，也傳遞了生者對生命的再定義。此外，影片還用葬禮場景作為敘事橋梁，在亡者與生者之間架起理解與和解的紐帶。“死亡”作為早已存在於各類文本和電影創作歷史長河中經典的敘事範型，已然有了汗牛充棟般的敘事文本。然而，影片不僅是一部講述生死的影片，更探討了都市中年人的生存困境、性少數群體的社會處境，以及家庭倫理對個體身份的束縛。截至12月27日，影片不僅在香港創下了1.15億港元的票房佳績，也在豆瓣上獲得了8.5分的高評分。學者湯惟傑亦盛贊影片非常契合生活在糾結、困惑、掙紮、焦慮中的當代人，“看完電影的心情和影片結尾道生開著的紅色轎車一樣，充滿勇氣地駛向未來不可知的人生隧道。”^[25]這些數據與評價不僅顯示了電影在商業上的成功，也反映了社會公眾對這一主題的接受度。整體而言，《破·地獄》通過對死亡哲學的編碼嘗試，以力透紙背的現實主義品格，落腳於人性的多面，構建立體豐富的人物群像，讓觀眾產生共鳴與共情，傳遞現實溫度，以品質實現觀眾收視熱情和口碑的雙贏，也為未來殯葬類題材電影的創作打開了新思路。

參考文獻

- [1] 季春雨. 從電影《人生大事》談死亡教育的日常化問題[J]. 傳媒與藝術研究, 2022(03):65-71.
- [2] 南方周末. 朱圓: 港片爆款《破·地獄》，靠什麼破紀錄？[EB/OL]. (2024-12-16) [2024-12-25]. <https://mp.weixin.qq.com/s/98FQhvenFBp1b5WptFiNkg>
- [3] 白嫻棠. 永樂宮重陽畫傳地獄思想的可能影響因素分析[J]. 宗教學研究, 2018, (03):24-29.
- [4] 陳松友. 中國傳統文化中的生死觀[J]. 人民論壇, 2024, (08):98-100.
- [5] 劉淑芬. 滅罪與度亡——佛頂尊勝陀羅尼經幢之研究 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2008.
- [6] 善導. 轉經行道願往生淨土法事贊: 卷上 [M] // 大正藏: 第47冊. 臺北: 新文豐出版公司, 1983.
- [7] [宋]王契真編:《上清靈寶大法·總祝遣咒》，《道藏》第31冊第74-75頁。
- [8] 《太上靈寶十方應號天尊懺·地獄品》，《道藏》第10冊第14頁。

- [9] 白嫻棠. 永樂宮重陽殿重陽畫傳地獄思想的可能影響因素分析[J]. 宗教學研究, 2018, (03):24-29.
- [10] 黎志添、遊子安、吳真著:《香港道堂歷史源流及其現代轉型》, 香港: 中華書局, 2010年
- [11] [英]斯圖爾特·霍爾. 表征——文化表象與意指實踐[M]. 徐亮, 陸興華, 譯. 北京: 商務印書館, 2003
- [12] 1905 電影網. 1905 電影網編輯部: 10 個細節, 破解港片爆款《破·地獄》!
[EB/OL]. (2024-12-18) [2024-12-25]. https://mp.weixin.qq.com/s/F01CYm5MvMZGJCbcG5Y_Wg
- [13] 段運冬. 電影的隱喻本質[J]. 藝術探索, 2019(1):108-114.
- [14] 段運冬. 電影, 作為隱喻的藝術[D]. 中國藝術研究院, 2009.
- [15] 李欽彤. 類型動力·傳統廣續·表層極致——當下香港社會寫實電影敘事秘密[J]. 四川戲劇, 2024, (02):88-91.
- [16] 譚強, 劉益帆, 楊帆. 符號、隱喻與共情: 典故文學影像敘事的再建構——以中國臺灣電影《周處除三害》為例[J]. 東南傳播, 2024, (09):49-51. DOI:10.13556/j.cnki.dncb.cn35-1274/j.2024.09.007.
- [17] 盧葦. 論電影隱喻的理論與實踐意義——以電影《湮滅》《降臨》為例[J]. 安康學院學報, 2019(01):84-88.
- [18] 電影聚焦. 鳩摩智:《破·地獄》10 個細節:“戒指”戲份被刪除, 遺書其實只有一封
[EB/OL]. (2024-11-18) [2024-12-27]. <https://mp.weixin.qq.com/s/Y9CJZ9sLHDxM6r0lJo0IIA>
- [19] 吳馨宇. 火葬還是入土為安?[J]. 大科技(百科新說), 2010(10):37-38.
- [20] 張燕, 施樂浩. 21 世紀以來香港電影創作轉型與重要類型景觀探析[J]. 視聽理論與實踐, 2024, (05):11-19.
- [21] 趙衛防:《融合與分眾共存 文藝與類型並重——2020 年以來香港電影觀察》,《當代電影》, 2022 年第 4 期。
- [22] 夏征農, 主編. 辭海[M]. 上海:上海辭書出版社, 1999:9
- [23] 南方人物周刊. 歐陽詩蕾: 人生為何這麼多“地獄”需要破? 對話《破·地獄》導演陳茂賢
[EB/OL]. (2024-12-18) [2025-1-9]. <https://mp.weixin.qq.com/s/nQfc2m8ImGTYw0pueaUXPg>
- [24] [美]托馬斯·沙茨:《好萊塢類型電影》, 馮欣譯, 上海人民出版社, 2009 年版, 第 42 頁。
- [25] 英皇電影: 英皇電影出品電影《破·地獄》上海首映圓滿舉行, 歲末盡興一場為自己“破地獄”!
[EB/OL]. (2024-12-15) [2025-1-9]. <https://mp.weixin.qq.com/s/Mg3tWjJCqBRHY5coNv6V3A>
- [26] 楊璿, 楊影影. 鏡與鏡之間: 電影《走走停停》的精神隱喻與敘事價值[J]. 視聽, 2025, (02):40-44. DOI:10.19395/j.cnki.1674-246x.2025.02.024.